

STEMNING TA'LIM TEXNOLOGIYASINING YARATILISHI VA RIVOJLANISH TARIXI

Xamidova Zaynura Ramazonovna

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining ixtisoslashtirilgan
maktab-internati

Xalq ta'lim a'lochisi Xalq ta'limi Fidoyisi ko'krak nishoni sohibi

Oliy toifali fizika-matematika o'qituvchisi O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil
tadqiqotchisi

Annotatsiya Ushbu maqolada bugungi kunning zamonaviy ilg'or ta'lim texnologiyalaridan xisoblangan STEAM ta'limi va uning kelib chiqishi hamda rivojlanish tarixi nazariy-metodologik jihatdan tahlil etilgan. Amerikalik olimlar tomonidan STEAM ta'limining yaratilishi STEM qisqartmasi (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) fanlar o'rtasidagi integratsiya va bu boradagi konseptual yondashuvlar ilmiy tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: STEM, STEAM, ta'lim, ta'lim texnologiyasi, pedagogik mahorat, integratsiya prinsip, metod, metodologiya.

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizda zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishga e'tibor ortib bormoqdayu dars jarayonlarida yangi zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni taqazo etmoqda. Shu sababdan yachngi ta'lim texnologiyalarini milliy ta'lim tizimida keng qo'llash imkoniyati ortib bormoqda. Bu texnologiyalarning qo'llanishi natijasida fanlar orasida integrasiyaning yuzaga kelishi bilan birgalikda ta'limda ham natijaorlikka erishilmoqda.

STEM texnologiyasi bugungi kunda yangi texnologiyalardan hisoblanib, STEM qisqartmasi (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) fan, texnologiya, muhandislik, matematikani anglatadi va ta'lim mazmunini qurish va o'quv jarayonini tashkil etish, amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvni bildiradi.

Bugungi kunda dunyoda to‘rtinchi texnologik inqilob mavjud: tezkor axborot oqimlari, yuqori texnologiyali innovasiyalar va rivojlanishlar hayotimizning barcha sohalarini o‘zgartirib bormoqda. Shu bilan birgalikda jamiyatning talablari, shaxsning manfaatlari ham shunga ko‘ra o‘zgarib bormoqda. Bugungi kunda o‘quvchilarni robototexnika, 3-D dizayn, modellashtirish, dasturlashga bo‘lgan qiziqishlari ortib bormoqda. Ushbu manfaatlarni ro‘yobga chiqarish uchun mahorat va kompetentlik talab etiladi. Faqat bilish va anglash emas, balki tadqiqot va ixtiro qilish ham muhimdir. Bunda STEM (Science, technology, engineering and mathematics) – bir vaqtning o‘zida fan, texnologiya, matematika va muhandislik sohalarini bir so‘z bilan birlashtirish mumkin bo‘lgan integrasiyalashgan ta’lim yondoshuvi muhim ahamiyat kasb etadi. STEM integrasiyalashgan ta’lim yondoshuvi jahon ta’limidagi asosiy tendensiyalardan biridir. U o‘z ichiga matematika, texnologiya, ijodkorlik, muhandislik san’ati va tabiiy fanlarni o‘rganishni qamrab oladi. Integrasiyalashgan ta’lim jarayoni muhandislik, dizayn va modellashtirish sohasida talab qilinadigan mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi. STEM – real hayot talablaridan kelib chiqqan holda ilmiy-texnikaviy konsepsiya doirasida integrasiyalashgan holda o‘qitishdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. STEM texnologiyasi birinchi marta 1990-yillarda Amerikalik bakteriolog R.Kolvell tomonidan taklif qilingan, ammo faqat 2000-yillardan faol foydalanila boshladi STEAM ta’lim texnologiyasi va uning rivojlanishiga doir bir qator tadqiqot ishlari amalga oshirilgan bo‘lib mamlakatimiz olimlaridan Sh.Turdiyev, Kim Irina Nikoloyevna, M.X.Tashibekovalar o‘zlarining ilmiy daraja olish uchun yozilgan dissertatsiya ishlarida STEAM texnologiyasi va qo‘llash bo‘yicha fikr va mulohazalarini berib o‘tganlar.

Muxokama. Integrasiyalashgan ta’limni joriy etishdan ko‘zlangan maqsad - bu ta’lim, jamiyat, ish va dunyoni bir butun holda tasavvur etish va ular o‘rtasida barqaror aloqa o‘rnatishdir[1; 7-11-b].

STEM yondashuvi to‘rtta prinsipga asoslanadi:

1. O‘quv jarayonini tashkil etishning loyiha shakli, dars davomida bolalar o‘quv vazifalarini birgalikda hal qilish uchun guruhlarga birlashadilar;

2. Natijada oila, sinf, maktab, universitet, korxonalar, shahar va boshqalar ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin boʻlgan taʼlim vazifalarini bilib oladilar;

3. Taʼlimning fanlararo aloqasi: oʻquv vazifalari shunday tuzilganki, ularni hal qilish uchun bir vaqtning oʻzida bir nechta akademik fanlarning bilimlaridan foydalanish kerak;

4. Amaliy ilmiy tadqiqotlar boʻyicha muhandis yoki mutaxassisni tayyorlash uchun kalit boʻlgan fanlarni qamrab olish: tabiatshunoslik siklining mavzulari (fizika, kimyo, biologiya), zamonaviy texnologiyalar va muhandislik fanlari.

STEM yondashuvining asosiy maqsadi anʼanaviy taʼlimga xos boʻlgan izolyasiyani amaliy muammolarni hal qilishdan xalos qilish va oʻquvchilar uchun tushunarli boʻlgan oʻquv fanlari oʻrtasida aloqalarni oʻrnatishdir.

STEAM taʼlimi texnologiyasi - nazariya va amaliyotning birlashtirilgan natijasidir. "STEM" qisqartmasi birinchi marta 1990-yillarda Amerikalik bakteriolog R.Kolvell tomonidan taklif qilingan, ammo faqat 2000-yillardan faol foydalanila boshladi[2; 119-120-b.].

STEM taʼlimi – maktabgacha taʼlimdan boshlab texnologiya va muhandislik ishlarini oʻrganishga hissa qoʻshadigan taʼlim faoliyat majmui hisoblanadi. STEM (fan, texnologiya, muhandislik, matematika) asosida ushbu konsepsiyaning yangi variantlari paydo boʻldi, ularning eng keng tarqalgani STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, sanʼat va matematika) va STREAM (fan, texnologiya, robototexnika, muhandislik, sanʼat va matematika). Bugungi kunda STEAM jahon taʼlimidagi asosiy tendensiyalardan biridir. Texnologiyaning jadal rivojlanishi tufayli yangi kasblar paydo boʻladi. STEM mutaxassislariga boʻlgan talab hamma joyda oʻsib bormoqda. Turli hisob-kitoblarga koʻra, yuqori oʻsish darajasiga ega boʻlgan har 10 ta mutaxassisliklardan 9 tasida STEAM bilimlari talab etiladi.

Xususan, 2018 yilgacha kimyo muhandislari, dasturiy taʼminot ishlab chiquvchilar, neft muhandislari, kompyuter tizimlari tahlilchilari, mexanik muhandislar, qurilish muhandislari, robototexnika, yadroviy tibbiyot muhandislari, suv osti inshooti meʼmorlari, ayerokosmik muhandislar kabi mutaxassisliklarga boʻlgan ehtiyojning oshishi kutilmoqda. STEAM taʼlimi esa oʻquvchilarni texnologik jihatdan

rivojlangan dunyoga tayyorlaydi. O'tgan 60 yil mobaynida texnologiya jadal sur'atlar bilan o'sdi. Jumladan: Internet (1960 yil) va GPS texnologiyalardan (1978 yil) to DNKni skanerlash (1984 yil) hamda boshqalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bugungi kunda deyarli har bir kishi smartfonlardan foydalanmoqda. Bizning dunyomizni texnologiyasiz tasavvur etishning iloji yo'q. Bundan keyin ham texnologik rivojlanish davom etadi va STEM ko'nikmalari bu rivojlanishning asosi bo'lib hisoblanadi[3].

STEM g'oyasi va qisqartmasi birinchi marta 2001 yilda AQSh Milliy ilmiy jamg'armasi olimlari tomonidan universitetlarda zamonaviy muhandislar va tadqiqotchilarni tayyorlash tizimini yangilash bo'yicha qo'llanma sifatida taklif qilingan. Ushbu g'oya hukumat, jamoat tashkilotlari va AQShning ko'plab korporasiyalari, shu jumladan Intel va Xerox kabi texnologiya rahbarlari tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Natijada, STEM tamoyillari ko'plab Amerika universitetlarining ta'lim dasturlarini shakllantirishda faol qo'llanildi.

Bugungi kunda AQSh oliy ta'lim tizimida yuzlab muhandislik va ilmiy mutaxassisliklar mavjud bo'lib, ular uchun o'quv dasturlari STEM konsepsiyasiga muvofiq qurilgan. Shu bilan birga, talabanning tezlari texnologik kompaniyada amaliyot o'tash va mutaxassislar bilan yonma-yon murakkab texnologik loyihalarda ishtirok etish bilan birlashtirilgan. Shu sababli, texnologiya kompaniyalari universitetni tugatgandan so'ng darhol malakali mutaxassislarni qabul qilishadi.

Keyinchalik, STEM yondashuvi dunyoning ko'plab mamlakatlari tomonidan qabul qilindi. Hozirgi kunda STEM mutaxassislari Fransiya, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Isroil, Xitoy, Kanada, Turkiya va boshqa bir qator mamlakatlardagi universitetlarda tayyorlanmoqda.

STEM geografiyasining kengayishi bilan bir vaqtda, STEM yondashuvining elementlari maktabga ham, maktabgacha ta'limga ham ta'lim piramidasini yoydi. Ko'pgina mamlakatlarda bolalar guruhlarida fanlararo tadqiqotlar va dizayn bo'yicha o'quv kurslari va qo'llanmalar faol ravishda yaratila boshlandi. Oliy ta'limda STEM yondashuvining haqiqiy natijalarini sezgan AQSh hukumati ta'lim standartlari orqali

STEM ta’limini maktablarda o‘qitishning asosiy usuli sifatida tasdiqladi. Avstraliya, Kanada va Singapur buni bundan ham oldinroq qilishgan.

Bolalar STEM ta’limi doirasida robototexnika iqtisodiyotning yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni rivojlantirish talablari va bolalarning dizaynga bo‘lgan tabiiy qiziqishi eng muvaffaqiyatli kesishgan sohaga aylandi. Natijada, bugungi kunda butun dunyo bo‘ylab o‘qituvchilar o‘z ishlarida robotlarni loyihalash va dasturlash uchun to‘plamlardan faol foydalanmoqdalar.

O‘qituvchilarning STEM usullariga tez o‘sib borayotgan qiziqishi ta’lim standartlarida belgilangan vazifalarning muhim qismi STEM yondashuvida to‘plangan g‘oyalar, vositalar va texnikalarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi mumkinligi bilan izohlanadi. STEM konsepsiyasi davlat ta’lim standartining asosiy talablariga javob beradi va buni STEM tamoyillarini asosiy umumiy ta’limning ta’lim standartiga qo‘llash orqali tekshirish mumkin.

STEM ta’lim texnologiyasining asosiy vazifalari quyidagilardan iboratdir.

- Faol o‘quv va kognitiv faoliyatni tashkil etish;
- Ijtimoiy ahamiyatga ega ishlarda ishtirok etish va amaliy tajriba orttirish;
- Olingan bilimlarni amaliyotda, shu jumladan ijtimoiy va loyihaviy vaziyatlarda qo‘llash qobiliyatini shakllantirish;
- Tengdoshlar bilan muloqot va hamkorlikda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish;
- Kasblar dunyosiga yo‘naltirish va kelajakdagi kasbni tanlash uchun asos sifatida barqaror kognitiv qiziqishlarni shakllantirish.

Mavzulararo yo‘nalish va STEM doirasida matematika va tabiiy fanlarni kompleks rivojlantirishda to‘plangan tajriba quyidagilar uchun yanada qulay sharoit yaratadi:

- matematik va tabiatshunoslik bilimlarini ta’lim muammolarini hal qilishda qo‘llash;
- gipotezalarni shakllantirish, tajribalarni rejalashtirish va o‘tkazish, olingan natijalarni baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish;

- matematika va informatika fanining insonning kundalik hayotidagi ahamiyatini anglash;

- matematika va tabiiy fanlar real vaziyatlarni modellashtirish, shuningdek qurilgan modellarni matematik usullar bilan o‘rganish qobiliyatini shakllantirish;

- statistik ma’lumotlar bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish;

- mashina va mexanizmlar, transport va aloqa vositalari, maishiy texnika, sanoat texnologik jarayonlari va boshqalarning fizik asoslari va ishlash tamoyillarini tushunish.

Boshlang‘ich umumiy va o‘rta umumiy ta’lim standartlarini tahlil qilishda davlat ta’lim standartidagi STEM tamoyillariga teng darajada muvofiqlik belgilanishi mumkin.

Natijalar. So‘nggi bir necha yil ichida intellektual va ijodiy faoliyat bilan bog‘liq ijodiy sohalar innovasion iqtisodiyot sohasida tobora ko‘proq ahamiyat kasb etmoqda: kompyuter texnologiyalari, virtual haqiqat, dizayn, moda, reklama, animasiya va boshqalar. Dunyo bo‘ylab ijodiy sohalar iqtisodiy o‘shishning harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda va ijodiy sohada yoshlarning bandligi real dunyo sektoridagi bandlikdan oshib ketdi. Ushbu o‘zgarishlar ta’lim tizimiga yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda, ya’ni o‘quv dasturiga ijodiy va badiiy fanlarni ko‘proq kiritish zaruratini tug‘dirmoqda.

Ijodiy sohalarda 30 milliondan ortiq ish o‘rinlari yaratilgan AQShda bu ehtiyoj STEM konsepsiyasining o‘zgarishiga olib keldi: fan, texnologiya, muhandislik va matematika sinteziga beshinchi komponent qo‘shildi — san’at. Natijada yangi qisqartma va tushuncha — STEAM paydo bo‘ldi.

STEAM yondashuvi loyiha faoliyati, amaliy yo‘nalish va obyektlararo yo‘nalishga e’tiborni qaratadi. O‘quv dasturini shakllantirish darajasida, masalan, universitetda STEAM unga nafaqat muhandislik va tabiiy fanlar STEM fanlarini, balki gumanitar va ijodiy fanlarni ham kiritishni nazarda tutadi: adabiyot, dizayn, arxitektura, musiqa, tasviriy san’at. STEM fanlari va texnologiyalari amaliy muammolar uchun aniq yechimlarni taqdim etadi va gumanitar san’at fanlari noaniqlik holatida chiqish yo‘lini topish qobiliyatini rivojlantiradi. Shunday qilib, o‘quvchilar

o‘z ishlarida ilmiy qat’iylik va ijodiy erkinlikni uyg‘un tarzda birlashtirishni o‘rganadilar.

Uslubiy darajada STEAM yondashuvi texnologik masalalarni hal qilishdan tashqari, loyiha faoliyatida quyidagilarni keltirib chiqaradi:

- jamoada ishlash ko‘nikmalarini egallash;
- konstruktiv tanqid qilishni va o‘z fikrlarini himoya qilishni o‘rganing;
- noaniqlik sharoitida g‘oyalarni yaratishni o‘rganish;
- mahsulotni yaratish va targ‘ib qilish uchun dizayn va marketing tamoyillarini qo‘llash;
- ular faoliyatning turli sohalarida texnologiyalardan foydalanishning ijodiy salohiyatidan xabardor bo‘lish imkoniyatini beradi.

Maktabda STEAM yondashuvi robototexnika darslarining bir qismi sifatida, ayniqsa raqobatbardosh faoliyatda amalga oshiriladi. Shunday qilib, LEGO Ligasining birinchi xalqaro musobaqalarida ishtirok etish uchun nafaqat yaxshi yig‘ish va dasturlash qobiliyati, balki jamoada samarali ishlash, g‘oyalarni tezda yaratish va natijalarni malakali taqdim etish qobiliyati ham talab etiladi.

Xulosa. Shuni ham ta’kidlash joizki, maktablarda STEAM loyihalarni amalga oshirish va laboratoriyalarini tashkil etish uchun IT-kompaniyalari taqdim etadigan professional uskunalari kerak. Ular 4 ta didaktik to‘plamdir:

1. Tajriba va robototexnika uchun mikrokontrollerlar, elektron komponentlar va dasturlanadigan elektron modullar;
2. Grafika va modellashtirish uchun 3D printer;
3. Modellashtirish uchun raqamli frezerli mashina;
4. Golografiyali o‘quv videolarini yaratish uchun loyihalar hamda videokamera bilan gologrammali ekranlar zarur bo‘ladi.

Umumiy jihatdan olganda STEAM ta’lim texnologiyasining rivojlanishi va mamlakatimizda ta’lim sohasida keng qo‘llanishi bu ta’limning rivojlanishiga olib keladi. STEAM maktablarining ochilishi ushbu integrasion ta’limning yuqori samarasiga imkoniyat yaratadi. Ushbu texnologiya orqali o‘quvchilar bir vaqtning o‘zida bir nechta fanlardan xabardor bo‘lish imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar:

1. Кузьмина Ю. А., Яшина Н. В. К вопросу о внедрении стемобразования в России// Международный научный журнал «Инновационное развитие» №1 (6) 2016 С.7-11
2. Мерзлякова, О. П. Формирование ключевых компетенций учащихся при реализации вариативной части государственного образовательного стандарта в процессе обучения физике в школе [Текст] / О. П. Мерзлякова // Физика в системе современного образования (ФССО-07): материалы девятой международной конференции, Санкт-Петербург, 4-8 июня 2007 г. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – Т.2. – С. 119-120.
3. Механик А. STEM-образование для всех. Электронный ресурс <https://stimul.online/articles/sreda/stem-obrazovanie-dlya-vsekh/>